

Этот возрастной период характеризуется изменением ведущего вида деятельности, формированием новых психических феноменов, развитием как интеллектуальной, так и эмоциональной сфер личности. Учебная деятельность требует от ребёнка умения распознавать собственные эмоции, эмоции окружающих, адекватно проявлять различные эмоциональные реакции. Уровень развития эмоционального интеллекта в данном возрастном периоде определяет успешность ребёнка в дальнейшем, степень развития его коммуникативных компетенций, профессиональных и личностных навыков.

Использованная литература

1. Куницына, Н. В. Эмоциональный интеллект и межличностное общение / Н. В. Куницына, Н. В. Казаринова, В. Н. Поголына. – Санкт Петербург : Речь, 2023. – 544 с
2. Рыжов, Д. М. Младший школьный возраст как сенситивный период развития эмоционального интеллекта / Д. М. Рыжов // Среднее профессиональное образование. – 2022. – № 2. – С. 29–31.
3. Халилова Ш.Т. Эмоциональный интеллект: исследования феномена // Вопросы психологии. 2021. № 3. С. 78–80.

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Халилова Шахноза Тургуновна
Доктор педагогических наук, профессор
Заведующая кафедры Педагогике Университета науки и технологий

Аннотация. Статья рассматривает проблему формирования эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. Актуальность данной темы заключается в том, что эмоциональное развитие является важной частью гармоничного развития личности в целом. Проблема эмоционального интеллекта неоднократно изучалась учёными и психологами разных стран.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, адаптация, социализация, личностное развитие, психоэмоциональное состояние.

Abstract. The article considers the problem of developing emotional intelligence in children of preschool age. The relevance of this topic is that emotional development is an important part of the harmonious development of the personality as a whole.

The problem of emotional intelligence has been repeatedly studied by scientists and psychologists from different countries. The article not only characterizes the concept, considers various areas of this sphere, but also highlights the methods of developing children's emotional intelligence. The federal state educational standard of preschool education singles out the social and communicative area as one of the areas of development.

Keywords: emotional intelligence, adaptation, socialization, personal development, psycho-emotional state.

В настоящее время проблема развития эмоционального интеллекта становится все более актуальной, выступая одной из приоритетных задач системы образования Нового Узбекистана. Одной из областей развития, обозначенных в системе дошкольного образования, является социально-коммуникативное развитие, которое направлено “...на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе”.

Эмоциональный интеллект (от англ. *emotional intelligence*) – это способность человека распознавать свои эмоции и эмоциональные состояния других людей, мотивацию и желания свои и окружающих, также это способность управлять своими эмоциями.

Эмоциональный интеллект помогает в развитии **положительной адаптации и социализации человека** в обществе. Необходимо подчеркнуть, что он является врождённым и формируется в течение всей жизни индивида. Учёные, специализирующиеся на проблеме изучения эмоционального интеллекта, выделяют несколько его областей. Это знание собственных эмоций. Человек способен осознать свое настроение и обозначить его словесно.

Вторая область эмоционального интеллекта – это **умение управлять своими эмоциями**. Это способность человека держать эмоции под контролем, приводить их в соответствие с возникшей ситуацией, умение возвращаться в спокойное состояние после эмоционально сложной ситуации.

Способность мотивировать себя – третья область эмоционального интеллекта. Это важность развития положительной мотивации для достижения жизненного успеха. Здесь важна вера человека в себя и развитие тех эмоций, которые помогают в достижении цели.

Четвёртая область эмоционального интеллекта – это **умение распознавать эмоциональные состояния других людей**. Первоначально человек учится распознавать свои эмоции и лишь затем начинает понимать, что испытывают другие. Эта способность неразрывно связана с эмпатией, сочувствием, сопереживанием.

И ещё одна область эмоционального интеллекта – **установление и поддержание отношений с другими**. Она тесно связана и с умением человека распознавать свои эмоции, и с пониманием тех эмоций, которые испытывают другие. Без этих областей невозможен процесс социализации человека в обществе. Тема эмоций очень многогранна. Ребёнок, испытывая то или иное состояние, иногда не знает, как себя в нем вести. Например, ребёнок злится на своего сверстника. Он может ударить его, желая наказать за что-то. Воспитатель ругает малыша и запрещает ему бить сверстника. Но злость остается. Ребёнок не может успокоиться, становится раздражительным, агрессивным. Ребёнок может чувствовать вину за свой поступок и не понимать, почему он его совершил. Злость не нашла своего выхода. Может ли в данном случае взрослый порекомендовать дошкольнику другие способы вымещения злости? Да. Можно попинать мяч, побить специальную подушку, побросать “мешочек гнева”. Можно объяснить ребёнку, что злость можно выразить и словами, объяснив сверстнику своё состояние. Часто мы просто запрещаем ребёнку злиться, что может привести к тяжёлым последствиям.

Необходимо учить ребёнка управлять гневом, понимать причину печали, грусти, понимать причину своих страхов и уметь с ними справляться.

Понимание своих эмоциональных состояний – важный этап становления личности. Г. Г. Горской впервые использовано понятие “эмоциональный интеллект” в российской психологической науке [2, 25].

Проблема эмоционального интеллекта весьма активно интересовала зарубежных учёных. Это Дж. Мейер, Д. Карузо, Д. Гоулман, Д. Слайтер, Р. Стернберг, Дж. Блок, Г. Орме, П. Саловей. В настоящее время изучением эмоционального интеллекта занимаются такие ученые, как Д. В. Люсин, Н. В. Коврига, О. И. Власова, Т. П. Березовская, Э. Л. Носенко, Г. В. Юсупова, М. А. Манойлова, Ш.Т.Халилова и другие.

Саловей и Дж. Мейер впервые внесли в психологию термин “эмоциональный интеллект”. Изучающие его учёные пришли к выводу, что это способность понимать собственные и чужие эмоции и чувства. Позже они не только определили понятие “эмоциональный интеллект”, но смогли доработать и саму его структуру. Её определяли как способность человека перерабатывать эмоциональную информацию. В структуру эмоционального интеллекта П. Саловей и Дж. Мейер включали ряд важных компонентов: распознавание эмоций; повышение эффективности деятельности посредством эмоций; осмысление эмоций; регуляцию эмоций. Многогранность эмоционального мира создаёт большую работу по изучению и осознанию дошкольником своего эмоционального состояния и эмоций других.

Практически все дети в разные периоды взросления испытывают те или иные психоэмоциональные состояния. Одна из травматичных для ребёнка эмоций – страх. Часто взрослые стыдят их за боязнь чего-то. “Ты уже большой! Бояться стыдно!” Но страх не уходит, он внедряется в подсознание, и ребенок, боясь рассказать о своей проблеме, усугубляет свое состояние. Опытный взрослый объяснит малышу, что страхи бывают у всех, поможет распознать и справиться с ним. Таким образом, эмоциональный интеллект

должен быть сформирован и у взрослых, работающих с детьми. Объяснить малышу его эмоциональное состояние и состояние другого ребёнка – задача нелёгкая, но необходимая для нормальной адаптации ребенка в социуме. В развитии эмоционального интеллекта у детей акцент необходимо делать на способности понимать чувства другого ребёнка, взрослого, ставя себя на его место и чувствуя его переживания.

Дети с развитым эмоциональным интеллектом лучше адаптируются в обществе, их поведение более гармонично, и они легче добиваются своих целей во взаимодействии с окружающими, эмоционально уравновешенные, спокойные. Дети с высоким уровнем эмоционального интеллекта быстрее восстанавливаются. Когда они грустят, сердятся или боятся, попадая в трудную ситуацию, они быстро могут себя успокоить и прийти в норму, продолжив продуктивную деятельность. По его мнению, эмоциональный интеллект – это способность к пониманию своих и чужих эмоций и управление ими. Способность к пониманию включает в себя умение распознавать эмоцию, устанавливать сам факт её наличия, умение идентифицировать её, понимать причины, по которым эмоция возникла, и последствия, к которым она приведёт. Способность управлять своими эмоциями подразумевает контроль над интенсивностью выражения эмоции и умение снизить эту интенсивность, контроль над внешним выражением эмоций. Это касается и собственных эмоций, и эмоций других людей.

Эмоциональный интеллект может развиваться в деятельности. Одним из видов деятельности, помогающих в этом, служит полихудожественная деятельность. Педагогам необходимо понимать важность развития ребёнка благодаря приобщению к искусству. Синтез разных видов искусства помогает ребёнку глубже чувствовать, мыслить, переживать. В этом помогают художественная литература, живопись, театрализованная деятельность, музыка. В результате воздействия данных видов искусства ребёнок учится сопереживать, грустить, радоваться, удивляться.

В результате новых эмоциональных переживаний обогащается внутренний мир ребёнка, меняется эмоциональное отношение к сверстникам, взрослым, животным, природе. Дети выражают свои эмоции через рисование, аппликацию, лепку, освоение новых ролей в театрализованных постановках. Музыка может заставить нас грустить и радоваться, размышлять, она может нас успокаивать или, наоборот, вызывать активность. Таким образом, развитие эмоциональной сферы происходит через показ, обсуждение, беседу, игры и практическую деятельность на музыкальных занятиях, на занятиях по изобразительной деятельности, аппликации, лепке.

Для развития эмоционального интеллекта полезно на занятиях с детьми использовать перевоплощения в различных персонажей. Пусть ребёнок побудет трусливым зайцем или храбрым львом, грустной собакой или весёлым клоуном. Пусть расскажет, почему собака грустная и чего испугался заяц. Малыш скромный и застенчивый, перевоплотившись в храброго льва, почувствует себя уверенным и смелым. Этот опыт поможет ему стать более уверенным в общении с окружающими. Разыгрывание с ребятами этюдов на изображение различных эмоций также помогает дошкольникам знакомиться с эмоциональным миром. На занятиях психолога с дошкольниками полезно использовать такие игры, как “Зеркало”, “Угадай эмоцию”, “Лото настроений”, “Я радуюсь, когда...” и т. д.

В индивидуальной работе интересным будет использовать мягкий конструктор “Сделай лицо человека”. Ребёнок из деталей может собрать лицо человека по своему желанию. Человек может быть весёлым, грустным, злым, испуганным, удивлённым. Другому ребёнку можно предложить отгадать, какое настроение испытывает человек. Почему ты так решил? Особенно интересно в данном пособии использовать дополнительные детали (длинные волосы для девочки, бант, усы для дяди, бороду для дедушки). Можно предложить ребёнку самостоятельно придумать свой персонаж, выбрав для него любое настроение, попытаться изобразить его, используя

дополнительные детали. Интересным будет предложить дошкольнику рассказать, почему девочка грустная, чему удивился дедушка, почему смеётся мальчик. Пусть ребёнок придумает небольшую историю о своём персонаже.

На занятиях по эмоциональному развитию необходимо развивать эмпатию, умение сочувствовать, сопереживать другим. Девочка грустная. Как можно ей помочь? Нужно ли спросить, что у неё случилось, что можно для неё сделать? Как можно помочь мальчику, который боится темноты? А храбрый лев, оказывается, испугался маленькой мышки. Придумывая различные истории, обсуждая их с ребятами, беседуя о способах участия в проблемах тех или иных персонажей, дети учатся с заботой и вниманием относиться к окружающим, у дошкольников развивается эмпатия, сопереживание. В будущем такой человек не будет равнодушным к проблемам других людей. Знакомясь с различными эмоциями, рассматривая пиктограммы, проигрывая этюды, дети через игру знакомятся с миром эмоциональных состояний, анализируют свой опыт, погружаются в мир эмоций и чувств. Конечно, не только занятия развивают эмоциональную сферу ребёнка. В повседневной жизни мы все испытываем целую гамму эмоций. Мы радуемся и грустим, удивляемся и злимся. Очень важно воспитателю в группе замечать особенности взаимоотношений между детьми. Умеют ли ребята правильно выражать свои эмоции, умеют ли говорить о них, бывают ли между детьми случаи агрессии, непонимания, злости. Как в группе решаются конфликтные ситуации. Опытный воспитатель также принимает активное участие в развитии эмоционально-коммуникативной сферы, и от него также зависит формирование у детей составляющих эмоционального интеллекта.

Эмоциональный интеллект важно развивать не только у дошкольников, но и у их родителей. На родительских собраниях психолог должен рассказывать родителям об особенностях формирования эмоционального мира ребенка, о возникновении различных проявлений эмоций и реакции родителей на них. Иногда от родителей мальчиков можно услышать: “Что ты

плачешь, ты что, девочка?” По мнению родителей, будущий мужчина не имеет право расстраиваться, быть в плохом настроении, а еще хуже – плакать. И ребёнок вынужден держать в себе свои переживания, не позволяя себе слез и плохого настроения. “Ты что, боишься? Ты уже большая!” – такие высказывания нередко можно услышать от родителей старших дошкольников. И ребёнок может замкнуться в себе, никому не рассказывая о своём страхе, боясь попросить взрослого о помощи. В этих и других подобных случаях негативные эмоции будут лишь ухудшать психоэмоциональное состояние дошкольника, а родители будут уверены, что воспитывают своего ребёнка правильно. Если педагоги не будут проводить просветительской работы с родителями, работа по развитию эмоционального интеллекта не будет полной и завершённой. Итак, эмоции играют важную роль в жизни человека, обогащение и развитие эмоционального интеллекта оказывают значительное влияние на развитие личности и в конечном итоге определяют успешность человека в будущей жизни.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Люсин Д. В. Социальный интеллект: Теория, измерения, исследование. М., 2024. 29 с.
2. Кобалев А. А. Об одаренности человека как субъекта общения // Мир психологии. 2022. № 4. С. 272.
3. Халилова Ш.Т. Эмоциональный интеллект: исследования феномена // Вопросы психологии. 2021. № 3. С. 78–80.

INNOVATSIYA VA ILM-FAN: YANGI O‘ZBEKISTON UNIVERSITETLARI MISOLIDA

Gaibnazarova Zumrat Talatovna
Fan va texnologiyalar universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor
iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Annotatsiya. Mazkur maqolada jahon miqyosida ilm-fan, innovatsiya va zamonaviy texnologiyalarning mamlakat taraqqiyotidagi o‘rni tahlil qilingan. O‘zbekistonda oliy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish va uni ilm-fan bilan chuqur integratsiyalash bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning strategik ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: oliy ta‘lim, ilm-fan, innovatsiya, integratsiya, ilmiy hamkorlik, texnologiya, iqtisodiy rivojlanish.